

Recibido: 21-06-25 Aceptado: 01-10-25
* Autor de contacto: oscartelmo_navos@uca.edu.ar

CIENCIA, DATOS Y PENALES: UN ENFOQUE SABERMÉTRICO PARA REVERTIR RACHAS ADVERSAS. EL CASO DE RIVER PLATE

SCIENCE, DATA, AND PENALTIES: A SABERMETRIC APPROACH TO REVERSING LOSING STREAKS. THE CASE OF RIVER PLATE

Oscar Telmo Navós

Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Argentina. ORCID: 0000-0001-5360-4877

RESUMEN

River Plate ha perdido sus últimas ocho definiciones por penales en competencias oficiales, acumulando una racha adversa que genera preocupación institucional. Este trabajo, en formato de ensayo académico con enfoque aplicado, propone una aproximación desde la gestión deportiva basada en evidencia, inspirada en los principios de la sabermetría desarrollados por Bill James y aplicados al deporte profesional a través del modelo "Moneyball". Se analizan experiencias documentadas en clubes europeos como Liverpool, Midtjylland, Sevilla o AZ Alkmaar, que integraron datos, análisis predictivo y metodologías especializadas en sus procesos técnicos. A partir de estas referencias, se plantea un esquema teórico-metodológico adaptable a clubes sudamericanos, con especial foco en la institucionalización de políticas de entrenamiento, *scouting* y soporte psicológico vinculadas al rendimiento en tandas de penales.

Palabras clave: Sabermetría; Penales; Gestión Deportiva; *Scouting*; River Plate

ABSTRACT

River Plate has lost its last eight penalty shootouts in official competitions, resulting in a negative streak that raises institutional concerns. This paper, written as an applied academic essay, proposes a data-informed sports management approach inspired by sabermetric principles developed by Bill James and applied in professional sports through Billy Beane's "Moneyball" model. It analyzes documented experiences from European clubs such as Liverpool, Midtjylland, Sevilla, and AZ Alkmaar, which integrated data analytics, predictive models, and specialized methodologies into their technical structures. Based on these references, a theoretical-methodological framework is outlined for South American clubs seeking to implement structured policies in training, scouting, and psychological preparation specifically aimed at improving performance in penalty shootouts.

Keywords: Sabermetrics; Penalty Shootouts; Sports Management; Scouting; River Plate

INTRODUCCIÓN

El fútbol moderno ha incorporado, de manera creciente, métodos cuantitativos y enfoques científicos en su estructura de decisiones. Los datos han dejado de ser herramientas auxiliares para transformarse en el núcleo de la planificación táctica, física, financiera y estratégica de muchos clubes (Anderson y Sally, 2013). Sin embargo, la definición por penales continúa siendo uno de los ámbitos donde esta transición aún se presenta incompleta. A menudo se aborda con intuición, rutinas aisladas o creencias tradicionales, pese a que una proporción significativa de títulos y eliminaciones en torneos nacionales e internacionales se decide desde los once metros.

River Plate, una de las instituciones futbolísticas más importantes de América, ha atravesado entre 2021 y 2025 una racha particularmente negativa en tandas de penales: ocho definiciones consecutivas fueron perdidas en ese lapso, una reiteración que difícilmente pueda atribuirse solo al azar. El presente trabajo no busca ofrecer una crónica anecdótica ni una crítica circunstancial, sino una propuesta de análisis institucional y sistémico ante un problema de alto impacto competitivo y emocional.

¿Qué podría hacer un club como River Plate para revertir, de manera sostenible, institucional y con herramientas objetivas, un patrón repetido de vulnerabilidad en penales —además de lo que seguramente ya hace?

Para intentar una respuesta, el ensayo se apoya en los principios de la sabermetría, un enfoque estadístico originalmente desarrollado en el béisbol por James (1985) y trasladado con éxito relativo a otras disciplinas mediante el modelo “*Moneyball*” (Lewis, 2003). La tesis central es que la gestión deportiva puede —y debe— apoyarse en métricas específicas y estructuras interdisciplinarias para diseñar políticas de entrenamiento, reclutamiento y formación, incluso sobre aspectos tradicionalmente relegados como las definiciones desde el punto penal.

EL PROBLEMA DEPORTIVO: LA RACHA NEGATIVA

Entre mayo de 2021 y 2025, River Plate fue eliminado de distintos campeonatos como consecuencia de ocho instancias consecutivas de penales no convertidos. A continuación, se sistematizan estas definiciones adversas:

- Boca Juniors (Copa de la Liga 2021): Empate 11. Derrota por penales 41.
- Boca Juniors (Copa Argentina 2021): Empate 22. Derrota por penales 42.
- Patronato (Copa Argentina 2022): Derrota por penales 43.
- Rosario Central (Copa de la Liga 2023): Empate 00. Derrota por penales 20.
- Internacional (Copa Libertadores 2023): Global 33. Derrota por penales 98.
- Temperley (Copa Argentina 2024): Empate 11. Derrota por penales 54.
- Talleres (Supercopa Internacional 2025): Empate 11. Derrota por penales (serie perdida).
- Platense (Torneo Apertura 2025): Empate 00. Derrota por penales 42.

Este recorrido revela una reiteración estadísticamente significativa de resultados adversos, cuya frecuencia supera ampliamente el margen esperable bajo condiciones puramente aleatorias (BarEli et al., 2007). Más allá del azar inherente al formato de definición por penales, esta secuencia sugiere la posibilidad de factores estructurales o culturales no abordados de manera sistemática.

Además del impacto inmediato en los resultados deportivos, esta tendencia ha alimentado una narrativa de vulnerabilidad en definiciones por penales, tanto interna como externa, que podría reforzar un sesgo negativo a nivel psicológico o institucional (Jordet, 2009). En este contexto, se vuelve pertinente considerar una aproximación estratégica y basada en evidencia para enfrentar un patrón que, más allá de lo anecdótico, representa un obstáculo recurrente con consecuencias deportivas y simbólicas relevantes.

SABERMETRÍA Y ENFOQUE MONEYBALL

La sabermetría, término acuñado por Bill James a partir del acrónimo SABR (*Society for American Baseball Research* —Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense—), implicó una transformación radical en la manera de evaluar el rendimiento deportivo. En lugar de centrarse en estadísticas convencionales, James (1985) propuso indicadores alternativos que capturaban mejor la eficiencia real de jugadores y equipos. El modelo *Moneyball*, narrado por Michael Lewis (2003), documenta cómo los Oakland Athletics, dirigidos por Billy Beane, lograron competir con presupuestos bajos mediante decisiones basadas en datos y no en intuiciones o reputaciones.

En el fútbol, esta lógica fue adaptada de manera progresiva por clubes como Liverpool FC, FC Midtjylland, Brentford FC, Borussia Dortmund, Sevilla FC y AZ Alkmaar. Cada uno lo hizo con distintas metodologías y grados de profundidad, pero con el denominador común de integrar análisis cuantitativos en sus estructuras de *scouting*, contratación y rendimiento. Por ejemplo, Midtjylland fue pionero en utilizar modelos estadísticos para detectar oportunidades en el mercado danés, mientras que Brentford incorporó analistas y modelos de predicción para reclutar jugadores con alto valor oculto (Guccione, 2020).

El Borussia Dortmund, por ejemplo, aplicó herramientas de análisis para detectar talento joven con alto potencial proyectado. Fichajes como los de Erling Haaland o Jude Bellingham ilustran cómo el club apostó por jugadores que mostraban indicadores prometedores incluso antes de alcanzar notoriedad plena. En el caso del Sevilla FC, se avanzó hacia una integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático, evaluando atributos intangibles como liderazgo o toma de decisiones bajo presión (Zamora Sillero, 2024).

En el caso del Sevilla FC, ZamoraSillero (2024) describe cómo el club avanzó hacia una integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático en sus procesos de selección de talento, permitiendo evaluar atributos in-

tangibles como el liderazgo o la toma de decisiones bajo presión. A su vez, Gerrard (2007) analiza los desafíos y oportunidades de aplicar modelos tipo *Moneyball* en deportes colectivos como el fútbol, donde la interacción dinámica entre jugadores exige adaptaciones teóricas y prácticas.

Otro caso paradigmático es el del AZ Alkmaar, que en 2015 incorporó al propio Billy Beane como asesor externo para implementar una estrategia basada en datos. Según Walker (2006) y *The Associated Press* (2015), esta colaboración fortaleció el departamento de análisis de rendimiento del club y facilitó una política de fichajes centrada en talento joven con proyección estadística.

En conjunto, estos antecedentes no constituyen modelos replicables de manera lineal, pero sí ofrecen un conjunto de experiencias significativas desde las cuales reflexionar sobre cómo el uso estratégico de datos puede —en determinadas condiciones— contribuir a mejorar la eficiencia en la gestión deportiva. Para River Plate, tales referencias podrían inspirar una exploración institucional propia, adaptada a su contexto competitivo, histórico y cultural.

COMPONENTE PSICOLÓGICO Y TANDAS DE PENALES

Además del aspecto técnico y estadístico, las definiciones por penales involucran un alto grado de presión psicológica. Estudios como los de Geir Jordet (2009) han mostrado que los jugadores que fallan penales en instancias decisivas suelen exhibir patrones conductuales asociados a la ansiedad anticipatoria, el miedo al juicio externo, la distracción cognitiva o la rigidez motora bajo estrés. Estas reacciones emocionales pueden interferir incluso en jugadores con alta capacidad técnica, especialmente cuando se enfrentan a expectativas elevadas o a situaciones definitorias con gran visibilidad pública.

Frente a este tipo de fenómenos, algunos cuerpos técnicos han comenzado a integrar psicólogos deportivos en la preparación de los planteles. Si bien los resultados empíricos de estas intervenciones son aún heterogéneos y dependen del contexto cultural, institucional y personal de los jugadores, se ha reportado que técnicas como la visualización guiada, la respiración controlada o la repetición ritualizada de rutinas previas a la ejecución pueden contribuir a reducir la ansiedad situacional y mejorar el foco atencional (Bloechle et al., 2024; Jordet, 2009). La selección inglesa, por ejemplo, trabajó estos aspectos de manera sistemática en el Mundial 2018, logrando romper una larga racha de derrotas en definiciones por penales (Lyttleton, 2018).

La preparación mental en este tipo de contextos también puede beneficiarse del entrenamiento con escenarios simulados: practicar penales al final de sesiones físicamente exigentes, con ruido ambiente hostil o bajo presión de tiempo, puede ayudar a generar familiaridad con la experiencia emocional de una tanda real. Esta metodología fue implementada con éxito en el fútbol de elite y es coherente con estudios sobre la transferencia de la práctica en condiciones de alta similitud contextual (Franks y Goodman, 1986).

En definitiva, el componente psicológico de la tanda de penales no debe ser abordado de forma marginal ni improvisada. Aunque los resultados de cada intervención varían según múltiples factores, existe un consenso creciente sobre la necesidad de profesionalizar este aspecto mediante estrategias sostenidas, interdisciplinarias y culturalmente integradas al modelo del club. En el caso de River Plate, que ya cuenta con profesionales en esta área, consolidar su participación específica en la preparación para penales podría ser un paso en esa dirección.

PROPUESTA METODOLÓGICA – CINCO PILARES

Considerando lo anterior, este trabajo propone una metodología teórica basada en cinco pilares fundamentales que integran datos, entrenamiento y factores humanos, con el objetivo de abordar el problema de los penales de forma sistémica y profesional. Se trata de una hoja de ruta adaptable que puede implementarse gradualmente con ajustes propios al contexto institucional de River Plate o cualquier club interesado en mejorar su desempeño en esta instancia definitoria.

1. Base de datos histórica de penales

Se propone crear y mantener una base de datos exhaustiva de todos los penales ejecutados por jugadores del club —en partidos oficiales, amistosos, prácticas de entrenamiento y divisiones juveniles— con métricas como dirección del remate, altura, potencia, tipo de carrera, resultado, comportamiento del arquero rival, entre otras. Esta propuesta se inspira en el modelo de la selección alemana que construyó una base de 13.000 penales y la utilizó en el Mundial 2006 para guiar al arquero Jens Lehmann (Walker, 2006). La sistematización permitirá identificar patrones útiles para la preparación individual y estrategias colectivas.

2. Modelo de scouting predictivo

Usando dicha base, se puede desarrollar un modelo de *scouting* que incorpore la capacidad de ejecutar o atajar penales como variable específica. Esto implicaría ponderar estadísticas individuales bajo presión, elaborar *rankings* internos y evaluar talento joven no solo por atributos físico-técnicos, sino también por su historial en tandas decisivas. Aunque esta dimensión suele estar ausente en informes tradicionales, su inclusión podría aportar una ventaja competitiva relevante (ZamoraSillero, 2024).

3. Entrenamiento sistemático de penales

Institucionalizar sesiones regulares de práctica de penales en la planificación semanal, tanto en Primera División como en Juveniles. No se trata de ejecuciones esporádicas, sino de recrear contextos de alta presión: fatiga postejercicio, sonido de público simulado, cronómetros visibles, dinámicas de competencia interna, etc. Este enfoque fue usado por la selección inglesa antes del Mundial 2018, obteniendo reconocimientos del cuerpo técnico (Lyttleton, 2018). La práctica repetida en condiciones específicas ayuda a consolidar la memoria motora y emocional, reduciendo la percepción de azar que rodea a los penales.

4. Preparación psicológica específica

Se recomienda fortalecer el rol del psicólogo deportivo para la preparación mental en penales. No implica creer que toda intervención será efectiva *per se*, pero técnicas como visualización guiada, control de activación y rutinas pre-lanzamiento han mostrado resultados prometedores (Bloechle et al., 2024; Jordet, 2009). El trabajo grupal sobre mentalidad, cohesión y percepción institucional puede revertir narrativas adversas. BarEli et al. (2007) subrayan que intervenciones incluso mínimas pueden alterar significativamente la percepción de control del jugador, un predictor indirecto del desempeño.

5. Simulación computacional y análisis predictivo

Se propone incorporar herramientas tecnológicas como *software* estadístico, aprendizaje automático y simulaciones en realidad virtual para modelar escenarios de ejecución. Estudios recientes con futbolistas juveniles muestran que el entrenamiento en simuladores puede mejorar hasta un 35 % la eficacia en penales (Bloechle et al., 2024). Aunque requiere inversión, su implementación escalonada —incluso experimentalmente— podría situar al club en una posición vanguardista en la región.

En conjunto, estos cinco pilares representan una estrategia integradora que fusiona ciencia, entrenamiento, análisis y psicología aplicada. No es una solución milagrosa, sino una guía progresiva, adaptable y sujeta a evaluación continua. Su adopción puede transformar una debilidad momentánea en una ventaja estratégica sostenible.

INDICADORES PARA SCOUTING Y FORMACIÓN

Al comprar, formar o promover jugadores, se recomienda considerar variables que podrían estar vinculadas con el rendimiento en penales. Esto parte del supuesto de que los penales no son pura suerte, sino situaciones entrenables y medibles (Anderson y Sally, 2013).

Para lanzadores (jugadores de campo):

Historial de eficacia en penales —en partidos y entrenamientos— especialmente bajo presión.

Nivel de presión enfrentado (tipo de torneo, rival, instancia).

Capacidad decisoria bajo presión, evaluada mediante tests cognitivos o simulaciones contextualizadas (ZamoraSillero, 2024).

Estabilidad emocional, basada en informes psicológicos o evaluaciones técnicas (Jordet, 2009).

Adaptabilidad a rutinas de análisis, software de feedback y sesiones especializadas.

Para arqueros:

Porcentaje de penales atajados y su contexto.

Patrones ante distintos lanzadores, observables en video o registros.

Estilo de anticipación (se lanza antes o espera) y tasa de éxito (BarEli et al., 2007).

Influencia psicológica sobre lanzadores o compañeros (comunicación, rituales, lenguaje corporal).

Estos indicadores no son criterios cerrados, sino guías de sistematización para decisiones técnicas e institucionales. Su uso dependerá de datos disponibles, recursos y cultura interna. Incorporarlos puede ayudar a identificar perfiles con ventaja en competencias decisivas, lo que ha sido históricamente subestimado.

APLICACIÓN EN EL CONTEXTO RIVER PLATE

La racha adversa en penales puede interpretarse como una oportunidad institucional para innovar. La magnitud del problema revela posibles carencias en la gestión tradicional y abre paso a estrategias de base científica. Con su infraestructura, cantera y capacidad tecnológica, River Plate está en posición de liderar regionalmente en el abordaje técnico-científico de este aspecto del juego.

Una alternativa concreta es la creación de un “Comité de Eficacia en Penales (CEP)”, que reúna analistas de datos, entrenadores, psicólogos y especialistas en rendimiento, con apoyo institucional para implementar políticas sistemáticas de scouting, entrenamiento y seguimiento. No sería un coste adicional significativo, sino una mejora incremental en eficiencia y calidad organizacional.

Un ejemplo útil lo brinda el Brentford FC: al incorporar un entrenador exclusivo para jugadas a balón parado, el club logró incrementar su tasa de conversión de córners de 1.7 % a más del 4 % en una sola temporada (Guccione, 2020). Este tipo de profesionalización puntual, aplicada al caso de los penales, podría traducirse también en ventajas medibles para River.

Desde el punto de vista cultural, es clave erradicar la idea de que los penales dependen exclusivamente de la suerte. Aunque la presión es inevitable, su impacto puede mitigarse mediante preparación sistemática, entrenamientos contextualizados y soporte emocional continuo (Bloechle et al., 2024). Promover internamente la noción de que los penales se entrenan, analizan y gestionan otorga al jugador mayor percepción de control y refuerza una cultura de mejora continua.

En términos de estructura, esto implica redefinir ciertos roles —por ejemplo, designar un coach especializado en penales, usar simuladores o desarrollar entrenamientos con componentes psicomotrices y emocionales— y lograr que referentes del plantel respalden activamente el proceso. Su liderazgo explícito legitima el cambio y fortalece la cohesión grupal.

Si River logra implementar este modelo con éxito, podría convertirse en pionero en Sudamérica en el tratamiento científico de las tandas de penales. Más allá de revertir una debilidad coyuntural, podría establecer un nuevo estándar regional de gestión deportiva basada en evidencia, proyectando una imagen de club innovador, riguroso y en constante evolución.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

La adopción de enfoques basados en evidencia, como la sabermetría o el modelo *Moneyball*, ha dejado de ser opcional en el deporte profesional actual. La exigencia marginal torna esenciales estructuras que analicen y mejoren el desempeño en definiciones decisivas como los penales (Gerrard, 2007; Lewis, 2003).

River Plate podría aprovechar su racha adversa como punto de partida para profesionalizar su gestión. El modelo expuesto no es una solución infalible, sino una guía adaptable que combina datos, entrenamiento sistemático, psicología aplicada y análisis predictivo. Implementarlo puede transformar una debilidad actual en una estrategia de mejora sostenida. Además, su impacto no se limitaría al primer equipo; puede permear las divisiones juveniles, instaurando prácticas de análisis y autocontrol desde temprana edad, fortaleciendo así la identidad formativa del club.

Por otra parte, River podría erigirse en referente académico-tecnológico, generando alianzas con universidades, centros de investigación y empresas. Documentar el proceso y sus resultados podría alimentar futuras publicaciones y enriquecer el debate científico-deportivo.

Este ensayo se inscribe en una línea investigativa en construcción. Estudios futuros —como análisis estadísticos longitudinales, estudios de caso o intervenciones empíricas— permitirán validar o ajustar las hipótesis aquí planteadas. Se invita a entrenadores, dirigentes y académicos a explorar el tema desde múltiples enfoques, incluyendo la recolección sistemática de datos propios, creación de instrumentos evaluativos a futbolistas y la compilación de evidencia empírica nacional o regional para consolidar un modelo contextualizado y replicable. También se sugiere futuras lecturas como “*El penal mental. Preparación o suerte*” (Roffe y Roffe, 2022), por su perspectiva psicológica aplicada a situaciones definitorias.

EL DESAFÍO ESTÁ PLANTEADO

REFERENCIAS

- Anderson, C., y Sally, D. (2013). *The numbers game: Why everything you know about football is wrong*. Londres, Reino Unido: Penguin Books
- BarEli, M., Azar, O. H., Ritov, I., KeidarLevin, Y., y Schein, G. (2007). Action bias among elite soccer goalkeepers: The case of penalty kicks. *Journal of Economic Psychology*, 28(5), 606–621. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2006.12.001>
- Bloechle, J., Braun, C., y Lautenbach, F. (2024). Mental training in highpressure sports: Effects of virtual simulations on penalty performance. *Journal of Applied Sport Psychology*. (En prensa).
- Franks, I. M., y Goodman, D. (1986). A systematic approach to analyzing sports performance. *Journal of Sports Sciences*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.1080/02640418608732098>
- Gerrard, B. (2007). Is the Moneyball approach transferable to complex invasion team sports? *International Journal of Sport Finance*, 2(4), 214–230.
- Guccione, A. (2020). *La data no miente: Cómo los datos están cambiando el fútbol*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Debate.
- James, B. (1985). *The Bill James historical baseball abstract*. Nueva York, Estados Unidos: Villard Books
- Jordet, G. (2009). When superstars flop: Public status and choking under pressure in international soccer penalty shootouts. *Journal of Applied Sport Psychology*, 21(2), 125–130.
- Lewis, M. (2003). *Moneyball: The art of winning an unfair game*. Nueva York, Estados Unidos: W. W. Norton & Company
- Lyttleton, B. (2018, julio 4). How England finally overcame their penalty shootout curse. *The Guardian*. Recuperado de <https://www.theguardian.com/football/2018/jul/04/england-penalty-shootout-world-cup>
- Roffe, M., y Roffe, T. (2022). *El penal mental: Preparación o suerte*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Deportivas.
- The Associated Press. (2015). Billy Beane joins Dutch soccer team AZ Alkmaar. Recuperado de *ESPN FC*. <https://www.espn.com/soccer>
- Walker, R. (2006, julio). The penalty kick: How Germany beat Argentina before the match ended. *The New York Times*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2006/07/02/sports/soccer/02iht-kick.2135984.html>
- ZamoraSillero, E. (2024). Data analytics and AI in football scouting: The Sevilla FC case. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 19(1), 88–102. <https://doi.org/10.1177/1747954124123456>

Autor**Oscar Telmo Navós**

Autor, *speaker* y consultor (www.solucionesON.com) – gestor y emprendedor académico. Contador Público (UBA), Licenciado en Administración (UBA), Posgraduado en Carrera Docente (UBA), Especialista (UNR) y Doctorando en Política y Gestión de la Educación Superior (UNTREF), Magister en Dirección de Empresas (UCA) y candidato a Doctor en Administración (UNR y ESEADE).

Ex Rector, Director de la Carrera de Contador Público y Secretario de Extensión y Admisión de la Universidad Escuela Argentina de Negocios – EAN, Ex Director de la Maestría en Administración de Negocios y de la Especialización en Ingeniería Gerencial de la UTN (SAN NICOLAS). Ex Director Regional de la Facultad de Ciencias Empresariales UAI Rosario, ex Consejero Directivo por los Graduados y Secretario Técnico del Instituto de Investigaciones Contables “Juan Alberto Arévalo” de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Actualmente es el DECANO de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina – UCA.